

УКРАЇНА

ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 135396

ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.06.2019.

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

Ю.П. Бровченко

ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ

- (11) 135396
- (51) МПК (2006)
 - F01K 3/18 (2006.01)
 - F02C 3/22 (2006.01)
 - F01K 13/00
 - F01K 19/04 (2006.01)
- (24) 25.06.2019
- (21) u201901105 (22) 04.02.2019
- (46) 25.06.2019, бюл. № 12
- (71) МІНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (UA);
ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА (UA)
- (72) Мінко Олександр Миколайович (UA);
[Шевченко Валентина Володимирівна](#) (UA)
- (73) МІНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ,
просп. Індустріальний, 37/36, кв. 38, м. Харків, 61089 (UA);
ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА,
вул. Римарська, 8, кв. 5, м. Харків, 61057 (UA)
- (98) НТУ "ХПІ", НДЧ, вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002 (UA)
- (54) ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ
- (57) [немає даних]

Реферат

Теплоутилізаційна електрична станція, в основі якої є воднева паротурбінна установка, яка містить встановлені на одному валу парові турбіни, компресор і електричний генератор, з'єднані системою паропроводів таким чином, що утворюється замкнутий паровий контур, ресивери для зберігання водню і кисню, камеру згоряння палива (котел), розташовану перед паровою турбіною і сполучену зі згаданими ресиверами за допомогою трубопроводів, теплообмінний вузол (що складається з регенеративного теплообмінника і охолоджувача), конденсаційну турбіну з конденсатором та електричним генератором, підключену до паропроводу, що з'єднує парову турбіну з компресором, електролізер, з'єднаний з конденсатором за допомогою трубопроводу, на якому встановлено водяний насос, і з'єднана з ресиверами для зберігання водню і кисню через трубопроводи, на яких встановлено газові компресори, яка відрізняється тим, що теплообмінний вузол складається з одного двохсекційного пластинчастого теплообмінника, з секцією нагрівання і секцією охолодження, що складається з нерухомої, притискної і проміжної плит, між якими укладено два пакети теплообмінних пластин, таким чином, що з проміжної плити організовано штатне відведення пара на конденсаційну турбіну.

Станом на 12.01.2020 дію патента припинено, але може бути поновлено.

[Мінко О.М., Шевченко В.В. Теплоутилізаційна електрична станція : Патент на корисну модель №135396 від 25.06.2019, заявка № u201901105 від 04.02.2019 (власник Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна) // [Патенти і винаходи, бюл. №12](#). – Україна, Київ: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ДП "Український інститут промислової власності", 2019. – 4 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3605638>]

Ключові слова: патент на корисну модель, теплоутилізаційна електрична станція, воднева паротурбінна установка, замкнутий паровий контур.

(11) 135396

Державне підприємство
«Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент)

Оригіналом цього документа є електронний документ з відповідними реквізитами, у тому числі з накладеним електронним цифровим підписом уповноваженої особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та сформованою позначкою часу.

Ідентифікатор електронного документа 3569200619.

Для отримання оригіналу документа необхідно:

1. Зайти до ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи та корисні моделі», яка розташована на сторінці <http://base.uipv.org/searchInvStat/>.
2. Виконати пошук за номером заявки.
3. У розділі «Документи Укрпатенту» поруч з реєстраційним номером документа натиснути кнопку «Завантажити оригінал» та ввести ідентифікатор електронного документа.

Ідентичний за документарною інформацією та реквізитами паперовий примірник цього документа містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими люверсами.

Уповноважена особа Укрпатенту

І.Є. Матусевич

25.06.2019

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **135396** (13) **U**

(51) МПК (2019.01)

F01K 3/18 (2006.01)

F02C 3/22 (2006.01)

F01K 13/00

F01K 19/04 (2006.01)

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2019 01105	(72) Винахідник(и): Мінко Олександр Миколайович (UA), Шевченко Валентина Володимирівна (UA)
(22) Дата подання заявки: 04.02.2019	
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.06.2019	(73) Власник(и): Мінко Олександр Миколайович, просп. Індустріальний, 37/36, кв. 38, м. Харків, 61089 (UA), Шевченко Валентина Володимирівна, вул. Римарська, 8, кв. 5, м. Харків, 61057 (UA)
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 25.06.2019, Бюл.№ 12	

(54) ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ

(57) Реферат:

Теплоутилізаційна електрична станція, в основі якої є воднева паротурбінна установка, яка містить встановлені на одному валу парові турбіни, компресор і електричний генератор, з'єднані системою паропроводів таким чином, що утворюється замкнутий паровий контур, ресивери для зберігання водню і кисню, камеру згоряння палива (котел), розташовану перед паровою турбіною і сполучену зі згаданими ресиверами за допомогою трубопроводів, теплообмінний вузол (що складається з регенеративного теплообмінника і охолоджувача), конденсаційну турбіну з конденсатором та електричним генератором, підключену до паропроводу, що з'єднує парову турбіну з компресором, електролізер, з'єднаний з конденсатором за допомогою трубопроводу, на якому встановлено водяний насос, і з'єднану з ресиверами для зберігання водню і кисню через трубопроводи, на яких встановлено газові компресори, крім того теплообмінний вузол складається з одного двосекційного пластинчастого теплообмінника, з секцією нагрівання і секцією охолодження, що складається з нерухомої, притисної і проміжної плит, між якими укладено два пакети теплообмінних пластин, таким чином, що з проміжної плити організовано штатне відведення пари на конденсаційну турбіну.

UA 135396 U

Фиг. 1

UA 135396 U

Технологическая схема системы в общем виде и схема технологического процесса, а также установка на одном уровне топливного элемента - электролитического элемента (ЭЭ) с анодным отделением (АО) и катодным отделением (КО) (рис. 1). В схеме показаны: 1 - топливный элемент; 2 - анод; 3 - катод; 4 - анодный канал; 5 - катодный канал; 6 - канал для подачи кислорода; 7 - горелка; 8 - канал для подачи водорода; 9 - насос; 10 - насос; 11 - насос; 12 - расходомер; 13 - конденсатор; 14 - источник водорода; 15 - источник кислорода; 16 - канал для подачи воды; 17 - канал для подачи воздуха; 18 - канал для подачи газа; 19 - канал для подачи газа; 20 - канал для подачи газа; 21 - канал для подачи газа; 22 - компрессор.

Корисна модель належить до області теплоенергетики та машинобудування, зокрема до обладнання теплових електричних станцій, наприклад пікової водневої паротурбінної установки, яка в період мінімальних електричних навантажень спрямовує надлишковий провий потенціал через конденсаційну турбіну на електролізер, за допомогою якого, при використанні газових компресорів відбувається додаткова подача енергоносія (водню та кисню) до камері згорання (котла) в часи максимальних (пікових) електричних навантажень в електромережі. Найбільш близьким до запропонованого рішення з технічної суті та результату, що досягається, є теплоутилізаційна електрична станція (Шпильрайн Э.Э., Малышенко С.П. "Введение в водородную энергетику", 1984, с. 202 и патент РФ 2443871 Пиковая водородная паротурбинная установка, 27.02.2012), яка містить камеру згорання для спалювання водню в середовищі кисню, парову турбіну та електричний генератор, електролізер, газові компресори, ресивери для зберігання водню і кисню, конденсаційну турбіну з конденсатором, з якого конденсат насосом подається до електролізера. Регулювання потужності всієї установки здійснюється шляхом впливу на систему парового циклу запірно-регулюючої арматури (вентилі, клапани). Теплова утилізація (повернення повної кількості тепла до котла) здійснюється підігрівом пари, що повертається з компресора до конденсаційної турбіни. Нажаль пара, що потрапляє до компресора, проходить послідовне охолодження і втрачає велику кількість потенційної енергії на охолоджувачі, та на регенераторі. Це призводить до значного зниження ККД роботи всієї установки та до витрат на обслуговування двох теплообмінних апаратів.

Найбільш істотними недоліками аналогу є наступні:

1. За рахунок того, що пікова воднева паротурбінна установка містить два теплообмінних вузли - регенеративний теплообмінник та охолоджувач - відбувається двоступенева втрата теплової потужності в режимах мінімальних електричних навантажень в електромережі.

2. Витрати на обслуговування двох теплообмінних апаратів збільшує експлуатаційні витрати на використання двох теплообмінних апаратів ніж, скажемо, на один такий апарат. Крім того монтажні та ремонтні роботи на двох апаратах тривають довше та складніше, ніж на одному апараті.

Перераховані вище недоліки знижують техніко-економічну ефективність теплоутилізаційної електричної станції та загальний рівень її конкурентоспроможності.

В основу корисної моделі поставлена задача зниження теплових втрат пари на теплообмінному вузлі (охолоджувач та регенератор) та зменшенню експлуатаційних витрат на утримання двох теплообмінних апаратів, в поєднанні зі зниженням масогабаритних показників конструкції теплообмінників, за рахунок використання одного двосекційного пластинчастого теплообмінника, з секцією нагрівання і секцією охолодження, замість двох теплообмінних апаратів.

Поставлена задача вирішується тим, що у теплоутилізаційній електричній станції, в основі якої є воднева паротурбінна установка, яка містить встановлені на одному валу парові турбіни, компресор і електричний генератор, з'єднані системою паропроводів таким чином, що утворюється замкнутий паровий контур, ресивери для зберігання водню і кисню, камеру згорання палива (котел), розташовану перед паровою турбіною і сполучену зі згаданими ресиверами за допомогою трубопроводів, теплообмінний вузол (що складається з регенеративного теплообмінника і охолоджувача), конденсаційну турбіну з конденсатором та електричним генератором, підключену до паропроводу, що з'єднує парову турбіну з компресором, електролізер, з'єднаний з конденсатором за допомогою трубопроводу, на якому встановлено водяний насос, і з'єднану з ресиверами для зберігання водню і кисню через трубопроводи, на яких встановлено газові компресори, згідно з корисною моделлю, теплообмінний вузол складається з одного двосекційного пластинчастого теплообмінника, з секцією нагрівання і секцією охолодження, що складається з нерухомої, притискної і проміжної плит, між якими укладено два пакети теплообмінних пластин, таким чином, що з проміжної плити організовано штатне відведення пари на конденсаційну турбіну.

Таке використання двосекційного пластинчастого теплообмінника, з секцією нагрівання і секцією охолодження та з відведенням пари з проміжної плити на конденсаційну турбіну, замість використання двох теплообмінних апаратів (охолоджувача та регенератора), на відміну від аналогу, знизить подвійну втрату теплової потужності в режимах мінімальних електричних навантажень в електромережі, зменшить експлуатаційні витрати на використання двох теплообмінних апаратів, та спростить монтажні та ремонтні роботи на теплообмінному вузлі загалом. Крім того, це дозволить знизити масогабаритні показники теплообмінного апарату.

Заявлена конструкція пояснюється наступними кресленнями, де на фіг. 1 зображено функціональну схему технологічного обладнання теплоутилізаційної електричної станції; на фіг. 2 показано виносний елемент А, з фіг. 1, на якому зображено принципову компоновку

двосекційного пластинчатого теплообмінника; на фіг. 1 та фіг. 2 вказано умовний рух пари, води, водню та кисню стрілками чорного кольору.

Суть корисної моделі пояснюють фігури, де на фіг. 1 зображено функціональну схему технологічного обладнання теплоутилізаційної електричної станції, яка містить встановлені на одному валу парову турбіну 1, компресор 2 і електричний генератор 3, з'єднані системою паропроводів 4 таким чином, що утворюється замкнутий паровий контур, ресивери для зберігання водню 5 і кисню 6, камеру згоряння палива (котел) 7, розташовану перед паровою турбіною 1 і сполучену зі згаданими ресиверами за допомогою трубопроводів, теплообмінний вузол 8, конденсаційну турбіну 9 з конденсатором 10 та електричним генератором 11, підключену до паропроводу, що з'єднує парову турбіну 1 з компресором 2, електролізер 12, з'єднаний з конденсатором 10 за допомогою трубопроводу, на якому встановлено водяний насос 13, і з'єднаний з ресиверами для зберігання водню і кисню через трубопроводи, на яких встановлено газові компресори 14 та 15, запірно-регулююча арматура 16, теплообмінний вузол 8 складається з одного двосекційного пластинчастого теплообмінника (див. фіг. 2), з секцією нагрівання 17 і секцією охолодження 18, що складається з нерухомої 19, притисної 20 і проміжної 21 плит, між якими укладено два пакети теплообмінних пластин (номер на пакети співпадає із номером секцій - 17 та 18), таким чином, що з проміжної плити 21 організовано штатне відведення пари 22 на конденсаційну турбіну. Умовний рух пари, води, водню та кисню вказано стрілками чорного кольору.

Пропонована теплоутилізаційна електрична станція здійснює роботу наступним чином. Після турбіни 1 відпрацьована пара проходить через теплообмінний вузол 8 (попередню секцію 17 та 18), де його температура знижується, а потім направляється в компресор 2, в якому відбувається його стиснення. Далі пара проходить через секцію 17 теплообмінного вузла 8, де його температура підвищується, і надходить в камеру згоряння 7 (котел). В ході процесу горіння водню в середовищі кисню, який відбувається в камері згоряння 7, утворюється пара з дуже високою температурою, який потім змішується з основним потоком пари, в результаті чого його температура знижується. Пара надходить в турбіну 1, де він здійснює роботу. Турбіна 1 обертає компресор 2, а надлишкову частину своєї потужності віддає на привід електричного генератора 3. Частина пари відбирається з проміжної плити 22, теплообмінного вузла 8, і надходить в конденсаційну турбіну 9, яка є приводом електричного генератора 11. У конденсаторі 10, встановленому за конденсаційною турбіною 9, відбувається конденсація пари. Конденсат за допомогою водяного насоса 13 надходить в електролізер 12, в якому в періоди мінімального навантаження електричної мережі відбувається електроліз води. Отриманий в ході цього процесу водень і кисень стискаються в газових компресорах 14 і 15, а потім надходять до ресиверів 5 і 6, з яких в періоди максимальних (пікових) навантажень на електричну мережу по трубопроводах подаються до камери згоряння 7. Потужність установки, яка залежить від тиску і масової витрати в замкнутому паровому контурі, регулюється клапанами 16, що встановлено на паропроводах подачі водню і кисню до камери згоряння 7.

Таким чином, в запропонованій схемі теплоутилізаційної електричної станції за рахунок виконання режимів нагрівання та охолодження пари в одному пластинчатому двосекційному апараті, з відведенням пари з проміжної плити запропонованого теплообмінного вузла на конденсаційну турбіну, реалізується експлуатація пікової водневої паротурбінної установки без використання двох окремих теплообмінних апаратів. Зменшується подвійна втрата теплової потужності в режимах мінімальних електричних навантажень в електромережі, зменшуються експлуатаційні витрати на використання двох теплообмінників та значно спрощуються монтажні та ремонтні роботи на теплообмінному вузлі. Крім того, запропонована схема теплоутилізаційної електричної станції зменшує масогабаритні показники теплообмінного вузла загалом.

Джерела інформації:

1. Шпильрайн Э.Э., Малышенко С.П., Кулешов Г.Г. Введение в водородную энергетику. - М: Энергоатомиздат. - 1984. - 264 с.
2. Пат. РФ № 2443871, от 27.02.2012 "Пиковая водородная паротурбинная установка", автор: Шкурихин И.Б.
3. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции: Учебник для теплоэнерг. спец. вузов. - М.-Л: Энергия. - 1967. - 400 с.
4. Клименко А.В., Зорин В.М. Тепловые и атомные электростанции: Справочник. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: МЭИ, 2003. - 648 с.
5. Тепловые электрические станции: учебник для вузов / В.Д. Буров, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров и др.; под. ред. В.М. Лавыгина. - 3-е изд., стереот. - М.: МЭИ. - 2009. - 466 с.

6. Справочник по теплообменникам: В 2-х т. Т. 2 / Пер. с англ. под ред. О.Г. Мартыненко. - М.: Энергоатомиздат. - 1987. - 352 с.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

- 5 Теплоутилізаційна електрична станція, в основі якої є воднева паротурбінна установка, яка містить встановлені на одному валу парові турбіни, компресор і електричний генератор, з'єднані системою паропроводів таким чином, що утворюється замкнутий паровий контур, ресивери для зберігання водню і кисню, камеру згоряння палива (котел), розташовану перед паровою турбіною і сполучену зі згаданими ресиверами за допомогою трубопроводів, теплообмінний вузол (що складається з регенеративного теплообмінника і охолоджувача), конденсаційну турбіну з конденсатором та електричним генератором, підключену до паропроводу, що з'єднує парову турбіну з компресором, електролізер, з'єднаний з конденсатором за допомогою трубопроводу, на якому встановлено водяний насос, і з'єднаний з ресиверами для зберігання водню і кисню через трубопроводи, на яких встановлено газові компресори, яка **відрізняється**
- 10 тим, що теплообмінний вузол складається з одного двосекційного пластинчастого теплообмінника, з секцією нагрівання і секцією охолодження, що складається з нерухокої, притисної і проміжної плит, між якими укладено два пакети теплообмінних пластин, таким чином, що з проміжної плити організовано штатне відведення пари на конденсаційну турбіну.
- 15

Фіг. 1

A

Фіг. 2

Комп'ютерна верстка М. Шамоніна

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"
(УКРПАТЕНТ)**

вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна Тел.: (044) 494-05-05 Факс: (044) 494-05-06 E-mail: office@ukrpatent.org

25.06.2019 № 2-19-19-18292-A

НТУ "ХПІ", НДЧ, вул. Кирпичова, 2, м.
Харків, 61002

стосовно патенту України на корисну модель
№ 135396, заявка № u201901105 від 04.02.2019

За дорученням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надсилаємо Вам патент України на корисну модель № 135396.

Подальше листування щодо патенту здійснюється за адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601.

Збір за 1-й рік чинності патенту у розмірі 15,00 грн. (код - 13901) Вам необхідно сплатити з 25.06.2019 по 25.10.2019р.

Розмір і порядок сплати зборів за підтримання чинності визначається Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1148.

Сплата зборів за підтримання чинності наперед не передбачена.

Збір за кожний наступний рік сплачується відповідно до ст. 32 Закону "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" протягом останніх 4-х місяців поточного року дії.

Строк дії патенту відраховується від дати подання заявки.

Реквізити для сплати зборів:

Отримувач: ДП "Український інститут інтелектуальної власності" код ЗКПО 31032378 АТ "Укресімбанк" м. Києва Р/р 26008020020371 (код банку 322313)	Призначення платежу: Збір 13901, підтримання чинності ПУ 135396 - 15,00 грн
--	---

Начальник відділу діловодства

О.Г.Бондаренко

Мурланова
494-05-68

